

УДК 349.6

Ващишин Марія Ярославівна –

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри соціального права

Львівського національного університету імені Івана Франка

Mariia Ya. Vashchyshyn –

candidate of juridical sciences, associate professor,

assistant professor of social law department,

Ivan Franko Lviv National University

(1 Universytetska Street, Lviv, 79000, Ukraine)

Національна екомережа як стратегія екологічного управління

У статті національна екомережа розглядається не як стала територіальна система, а як стратегія екологічного управління. Автор пропонує вдосконалювати організаційно-правові інструменти цієї стратегії для активізації процесів формування екомережі. Звертається увага на необхідності постійного моніторингу загального стану довкілля та окремих структурних елементів екомережі, важливості збалансованого екологічного планування та дієвого екологічного контролю.

Ключові слова: стратегія екологічного управління, національна екологічна мережа, природно-ресурсний потенціал.

В статье национальная экосеть рассматривается не как устойчивая территориальная система, а как стратегия экологического управления. Автор предлагает совершенствовать организационно-правовые инструменты этой стратегии для активизации процессов формирования экосети. Обращается внимание на необходимости постоянного мониторинга общего состояния окружающей среды и отдельных структурных элементов экосети, сбалансированного экологического планирования и действенного экологического контроля.

Ключевые слова: стратегия экологического управления, национальная экологическая сеть, природно-ресурсный потенциал.

M.Ya. Vashchyshyn National Ecological Network as Environmental Management Strategy

In this article national ecological network is analyzed as an environmental management strategy and not in the traditional legislative aspect. The necessity to rethink the traditional static approach is caused by the fact that considering the national ecological network exclusively as a sustainable territorial system of objects under environmental protection and underestimating its format as a dynamic environmental management strategy led to the failure to implement the State-Wide Program of the National Ecological Network of Ukraine Formation for 2000-2015.

The strategy process management of formation, sustainable use and protection of the national ecological network should use the whole set of tools foreseen by the current environmental legislation of Ukraine. Management plans, such as those used during the design of the Emerald Network, should be developed for each structural element of the ecological network. Ecosystem conservation programs and other environmental protection measures must be adequately funded and implemented as planned.

It is worth to form the special permanently acting central Agency in the sphere of the formation of the National Environmental network in Ukraine and its regional offices for making and implementing the local programs and schemes of the formation of the environmental network that are included in the General Scheme of the territory planning in Ukraine.

The strategic environmental management will improve the interaction of organizational and legal mechanisms aimed at preservation of landscape and biological diversity, increase of the natural resource potential and recreational attractiveness of Ukraine. The dynamics of the ecological network should be reflected not only in the gradual extension of its territory in Ukraine, but also in the general improvement and constant

monitoring of the environment due to the updated environmental management strategy, in particular to balanced environmental planning and effective environmental control.

Keywords: *environmental management strategy, national ecological network, natural resource potential.*

Постановка проблеми. Формування екологічної мережі передбачає створення цілісного просторового природного комплексу пов'язаних між собою територій та об'єктів зі спеціальним природоохоронним режимом та мінімальним антропогенним навантаженням на довкілля. До складу національної екомережі відносять ділянки природних ландшафтів, які підлягають особливій охороні, території та об'єкти природно-заповідного фонду, курортно-оздоровчі, рекреаційні, водозахисні, полезахисні території та об'єкти інших типів. Ці охоронювані ділянки з природним або частково зміненим станом ландшафту первинно не є між собою територіально пов'язаними, що потребує використання комплексу організаційно-правових інструментів, спрямованих на побудову екомережі, забезпечення зв'язку між її структурними елементами, підтримання її ефективного функціонування, невиснажливого використання та збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

Як на етапі свого створення, так і в процесі подальшого розвитку екологічна мережа має комбінований, а не виключно природний характер, а для ефективної охорони цінних природних об'єктів потрібна співпраця багатьох інституцій та координація їх діяльності на основі науково обґрунтованих природоохоронних програм у рамках спеціальної стратегії екологічного управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляд національної екологічної мережі як стратегії екологічного управління був започаткований О.О.Статівкою [1, с. 119], однак ця проблема залишається малодослідженою у еколого-правовій доктрині, позаяк домінує позиція про статичний (територіальний) вимір національної екологічної мережі. Окремі організаційно-правові аспекти формування екомережі та стратегічного управління у цій сфері проаналізували А.П.Гетьман, А.В.Годованюк, Б.В.Даниленко, М.А.Дейнега, О.М.Ковтун, Т.М.Кондратюк, В.І.Лозо, М.І.Максименко, Н.Р.Малишева, В.В.Шеховцов та інші.

Невирішені раніше проблеми. Розуміння національної екомережі як окремої динамічної екологічної стратегії та окремих її функціональних аспектів потребує поглибленого аналізу. Створення національної екологічної мережі має на меті поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин. Однак, таких результатів неможливо досягти лише шляхом поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони довкілля.

Недооцінка функціональної складової у механізмі формування та невиснажливого використання національної екологічної мережі призвела до незадовільних результатів виконання Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки та прорахунків державного екологічного управління у цій сфері.

Метою цієї статті є теоретичне обґрунтування динамічного підходу у розумінні національної екомережі як стратегії екологічного управління, що дозволить розвивати ідею її формування та покращувати взаємодію організаційно-правових інструментів, спрямованих на збереження ландшафтного й біологічного різноманіття, підвищення природно-ресурсного потенціалу та рекреаційної привабливості України.

Виклад основного матеріалу. Національна екологічна мережа є автономною складовою частиною Всеєвропейської екологічної мережі й повинна відповідати основним засадам її побудови та збереження. А.П.Гетьман та В.І. Лозо відзначають, що збереження біорізноманіття потребує активних дій людини. Охорона оселищ, видової природної спадщини й існуючі загрози носять транскордонний характер. Різний ступінь небезпеки передбачає виділення пріоритетних об'єктів з відповідним режимом охорони й

інтеграції їх у Всеєвропейську екологічну мережу [2, с.102]. Втілення ідеї розбудови національної екологічної мережі в Україні зумовлює необхідність створення та узгодженого функціонування організаційно-правового механізму формування та збереження екомережі на всіх рівнях її територіальної організації: на місцевому, регіональному, національному, транскордонному та континентальному рівнях.

Законодавче визначенням є розуміння екомережі як єдиної територіальної системи, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні [3]. У цьому визначенні акцентована увага на початковому етапі формування екомережі і визначена її кінцева мета, однак не відображено способів її досягнення, котрі повинні бути спрямовані на створення та забезпечення ефективного механізму охорони і збереження окремих структурних елементів екомережі та функціонування всієї територіальної системи.

На протизагаду традиційному розумінню національної екологічної мережі як єдиної територіальної системи цінних природних комплексів, що перебувають під особливою охороною, О.О.Статівка пропонує розглядати екомережу як стратегію управління – процес, за допомогою якого відповідальними особами здійснюється довгострокове керування, визначаються специфічні цілі охорони довкілля, розробляються стратегії для досягнення цих цілей [1, с.119].

Варто, насамперед, окреслити саме розуміння терміну «стратегія» та «стратегічний». Стратегічний – це ознака, яка характеризує спосіб мислення, ставлення, дії, та пов'язана з довгостроковими цілями. Стратегічне мислення передбачає бачення довгострокових цілей і розуміння способів їх досягнення, вміння гнучко

працювати зі складними системами (розуміння систем, можливостей і перешкод у досягненні цих довгострокових цілей, прийняття невизначеності), вміння адаптуватися до змінних контекстів і обставин (зміни шляхів та способів досягнення поставлених цілей, коли в цьому є необхідність) і бути зосередженими на ширшому контексті (часі й просторі) [4, с.12]. Національна екологічна мережа підпадає під ознаки стратегічного об'єкта, оскільки спрямована на досягнення довгострокових природоохоронних цілей та є територіальною системою, що змінюється (збільшується) у просторовому вимірі завдяки науково обґрунтованим заходам, що вживаються для її формування та охорони. Відтак першим документом стратегічного управління процесами побудови та використання національної екологічної мережі стала Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, виконання якої здійснювалося впродовж 15 років і передбачало низку організаційно-правових та фінансових інструментів.

А.В.Степаненко підкреслює, що екологічні стратегії є одним із центральних елементів екологічного менеджменту на стратегічному рівні, що є сполучною ланкою між нормативною екологічною політикою й оперативними екологічними порогоми. Екологічна стратегія – це метод, за допомогою якого визначаються основні довгострокові цілі та завдання розвитку екологічного об'єкту в системі довкілля-соціум-економіка, розробка курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для забезпечення здійснення місії і досягнення поставлених цілей на основі відтворення природного і соціально-економічного потенціалу [5, с.79]. Необхідність збереження природно-ресурсного потенціалу нашої держави на засадах сталого розвитку диктує потребу коригування економічних підходів до його використання, а поступове залучення техногенно забруднених земель до природоохоронних програм як відновлюваних територій національної екомережі дозволить у довгостроковій перспективі забезпечити їх природне відновлення.

Термін «екологічне управління» Н.Кілмані розглядає по відношенні до різних структур, процесів і зв'язків, котрі формуються

для забезпечення базових, правових та інших вимог, дотримання котрих сприяє участі зацікавлених сторін у сфері охорони навколишнього середовища. Вчений вважає, що термін «управління» можна тлумачити і як управління подіями в соціальній системі, і як виконання своїх обов'язків для досягнення поставлених цілей [6, с. 202]. Такому розумінню терміну «екологічне управління» загалом не суперечить законодавчо визначене поняття екологічної мережі, котре сформульоване на основі телеологічного підходу, оскільки передбачає мету її формування - поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин.

Цілісно структурована система управління дозволяє координувати зусилля різних органів управління загальної та спеціальної компетенції у природоохоронній сфері, спрямованих на охорону довкілля, планувати й фінансувати проведення організаційних, економічних, науково-практичних та інших заходів щодо забезпечення процесу формування та захисту екологічної мережі, залучати громадськість до обговорення та прийняття важливих екологічних рішень.

О. О. Статівка обґрунтовує, що формування концепції екологічної мережі в Україні є стратегією інтегрованого управління земельними, водними та іншими природними ресурсами, покликаною подолати фрагментарне розташування територій, які є визначальними для захисту видів дикої флори та фауни, шляхом застосування єдиного комплексного стратегічного підходу до їх управління та сталого використання [1, с.119]. Саме концепція екологічної мережі, на відміну від концепції природно-заповідного фонду, дозволяє уникнути фрагментації особливо охоронюваних природних територій, з'єднуючи їх природними коридорами та доповнюючи захисну функцію завдяки буферним територіям екомережі. Сполучні, буферні та відновлювані території екомережі покликані сприяти перспективному розширенню її просторової організації.

Формування екологічної мережі України передбачає створення просторового цілісного природного комплексу територій та об'єктів з особливим диференційованим природоохоронним режимом, що забезпечує їх комплексний захист, збереження і відновлення. Збереження ландшафтного та біологічного різноманіття досягається також завдяки обмеженню господарської (еколого-деструктивної) діяльності та невиснажливому природокористуванню в межах природних комплексів на значних територіях цілісної інтегрованої екологічної мережі.

У Основних засадах (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2030 року [7] серед першопричин екологічних проблем України названо неефективну систему державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та регулювання використання природних ресурсів, зокрема неузгодженість дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, незадовільний стан системи державного моніторингу навколишнього природного середовища. Цим документом запропоновано низку заходів, спрямованих на вдосконалення та розвиток державної системи природоохоронного управління. Для досягнення цієї цілі одним із стратегічних завдань передбачено укріплення інституційної спроможності щодо планування, моніторингу та оцінки ефективності впровадження екологічної політики України [7].

Команда Підтримки Реформ при Міністерстві екології та природних ресурсів України провела публічне обговорення законопроектів щодо створення нового природоохоронного органу (органу екологічного контролю). Цими законопроектами «Про Державну природоохоронну службу» (зареєстрованого Верховною Радою України 23.11.2018 за № 9336) та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення функціонування Державної природоохоронної служби» (зареєстрованого Верховною Радою України 23.11.2018 за № 9337) передбачено створення Державної природоохоронної служби (Держекобезпеки). Основним завданням Держекобезпеки, визначеним у п.1 ст.2 запропонованого законопроекту «Про Державну

природоохоронну службу України» є здійснення державного моніторингу навколишнього природного середовища, тому, відповідно, і сфера застосування цього закону повинна передбачати правові засади взаємодії екологічного контролю та екологічного моніторингу. На це повинні звернути увагу розробники цього законопроекту, оскільки закордонний досвід засвідчує ефективність відповідних дуалістичних повноважень природоохоронних органів.

14 серпня 2019 Кабінет Міністрів України ліквідував Державну екологічну інспекцію України. Практична частина реалізації реформи екологічного контролю потребує не лише формального перейменування контролюючого органу, але й наділення його повноваженнями оперативно реагувати на порушення природоохоронних вимог, зокрема зупиняти еколого-деструктивну діяльність. Сподіваємося, що оновлена система екологічного контролю з врахуванням результатів екологічного моніторингу у сфері формування та збереження екологічної мережі дозволить доповнити стратегію екологічного управління дієвими інструментами охорони біологічного та ландшафтного різноманіття.

О. О. Статівка переконана, що цілісно структурована система управління, що об'єднує всі природоохоронні території, які мають особливе значення для захисту видів дикої флори та фауни, в єдиний налагоджений керований механізм, здатна запобігти проникненню кризових явищ у функціонування системи охорони довкілля в Україні [1, с.119]. Варто погодитися з думкою вченої, оскільки недооцінка стратегії управління у сфері формування національної екомережі призвела до невиконання Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, а в підсумку – до незадовільних результатів загалом екологічної політики України.

Відповідно до ст.19 Закону України «Про екологічну мережу України» фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з формуванням, збереженням, та невиснажливим використанням екомережі, включаючи роботи з проектування, проведення відповідних наукових досліджень, може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, коштів

підприємств, установ та організацій, інших джерел, не заборонених законом [3].

Наразі суттєвим недоліком вітчизняної стратегії екологічного управління є неналежна організація фінансування робіт з обліку територій та об'єктів національної екомережі та щодо проектування і вдосконалення її територіальної системи. У Звіті про хід виконання Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України за 2015 рік були відображені основні показники, що характеризують досягнуті результати та існуючі проблеми у цій сфері. Аналіз стану фінансового забезпечення реалізації Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України засвідчує, що у 2015 році Планом природоохоронних заходів за бюджетною програмою КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» було передбачено виконання п'яти заходів на суму 3900,0 тис. грн., зокрема: «Підготовка проекту акта щодо затвердження зведеної схеми формування екологічної мережі (перший етап)» (1000,00 тис.грн); «Ведення державного кадастру тваринного світу (перший етап)» (800,00 тис.грн); «Таксономічні, популяційні, еколого-ценотичні та ареалогічні дослідження видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України (рослинний світ) з метою їх збереження в природному середовищі» (четвертий етап)» (1000,00 тис.грн); «Ведення державного кадастру рослинного світу» (700,00 тис.грн); «Створення національної та регіональної баз даних екологічної мережі (перший етап)» (400,00 тис.грн). У зв'язку із тим, що тендери з вибору виконавця не відбулися, договори на виконання зазначених вище заходів не було укладено, тому фактичний обсяг фінансування з державного бюджету становив 0 грн [8].

Виконання заходів Програми на місцевому рівні здійснювалося відповідно до регіональних програм (підпрограм) з формування екомережі за рахунок коштів місцевих бюджетів у т.ч. фондів охорони навколишнього природного середовища. Результати аналізу інформації, наданої місцевими органами виконавчої влади щодо стану фінансування заходів з формування екомережі, збереження біо- та ландшафтного

різноманіття на регіональному рівні, показали, що фактичне фінансування заходів з місцевих бюджетів, у тому числі з місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, складає близько 23% від планових обсягів фінансування.

Заходи, що виконувалися на місцевому рівні, в основному спрямовувалися на розроблення і впровадження регіональних програм та схем формування екомережі, підготовку проектів організацій і винесення меж у природі об'єктів ПЗФ місцевого значення, підготовку наукових обґрунтувань щодо створення об'єктів ПЗФ, заходи з охорони та відтворення тварин, занесених до Червоної книги України, а також інші наукові дослідження відповідно до обласних програм [8].

Загальнодержавною програмою формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки були окреслені стратегічні цілі та перспективи розбудови екомережі. Крім того, Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року передбачали доведення до 2015 року площі національної екомережі до рівня (41 відсоток території країни), необхідного для забезпечення екологічної безпеки країни, запровадження системи природоохоронних заходів збереження біо- та ландшафтного різноманіття і розширення площі природно-заповідного фонду до 10 відсотків у 2015 році та до 15 відсотків загальної території країни у 2020 році. Зауважимо, що такі масштабні плани ані за час дії цієї Програми, ані на сьогодні не були досягнені.

Помітно, що більшість задекларованих Програмою завдань у сфері формування національної екологічної мережі були спрямовані на побудову та розширення просторово-територіальної системи екомережі. Значно менше уваги у програмних цілях, як і в практичній їх реалізації, приділялося обґрунтуванню та опрацюванню організаційних, економічних, науково-практичних та інших заходів щодо забезпечення процесу формування та захисту екологічної мережі.

Позитивним прикладом ефективного стратегічного екологічного управління може слугувати міжнародний досвід у сфері формування Смарагдової мережі, котрий засвідчує потребу розроблення і ефективність

менеджмент-планів для збереження територій мережі Емеральд. Тоді, коли території мережі Емеральд (ASCI) вже визначені державами і внесені до спеціального списку, державам рекомендується вживати ряд заходів (через законодавство чи іншим чином), щоб забезпечити належне управління ASCI:

- Розробити та впровадити плани управління, які визначатимуть як короткострокові, так і довгострокові цілі (такі плани управління можуть розроблятися як для індивідуальних територій, так і для групи пов'язаних між собою територій Емеральд).

- Регулярно переглядати умови планів управління з урахуванням нових наукових знань.

- Чітко позначати межі ASCI на картах та, наскільки це можливо, на місцевості.

- Забезпечити моніторинг ASCI та особливо факторів, важливих для їх збереження.

Створення мережі Емеральд (Смарагдової мережі) є динамічним процесом, який потребує регулярного оновлення інформації. Фахівці-екологи відзначають, що ключову роль у цьому процесі відіграє наукова робота, яка включає дослідження на місцевості та збір актуальних даних про розповсюдження видів і оселищ із Резолюцій №4 та №6 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції) [9, с.16]. Смарагдова мережа демонструє функціональність стратегії екологічного управління та використання результатів екологічного моніторингу для збереження оселищ.

З огляду на те, що строк дії Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки минув, а концептуальні завдання, які були нею передбачені, не виконані в повному обсязі, О.О. Статівка пропонує прийняти нову Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України, врахувати помилки, що були допущені при її реалізації; усунути чинники, які стримують розбудову екомережі, поставити конкретні цілі та запропонувати конкретні механізми втілення концепції єдиної цілісної системи природоохоронних територій; створити Державну службу формування, збереження та використання екологічної мережі України; активізувати роботу щодо розробки та прийняття

Зведеної схеми формування екологічної мережі [10, с.342].

Усі вищенаведені пропозиції є достатньо обґрунтованими та можуть бути використані при розробленні нової Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України та активізації процесів щодо її охорони та збереження. Для цього необхідно забезпечити нормативне «правонаступництво» у сфері формування національної екомережі шляхом розробки й прийняття нового програмного документу, що визначатиме основні напрями й перспективи розвитку екомережі України. Доцільним є створення спеціального державного органу, котрий здійснював би не лише координаційні, але й управлінські функції у сфері формування екомережі; а також забезпечення державного фінансування розробки та реалізації регіональних та зведеної схем побудови національної екомережі. Вищезазначені юридичні та інституційні заходи сприятимуть вдосконаленню організаційно-правового механізму формування та збереження екомережі України та її гармонійній інтеграції у складі Всеєвропейської екологічної мережі.

Серед очікуваних результатів, окреслених Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2030 року, передбачено, що в Україні будуть створені умови для подальшого забезпечення розвитку екологічної мережі, створення репрезентативної та ефективно керованої системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду, в тому числі за рахунок екологічного відновлення порушених, засолених і деградованих ґрунтів та ґрунтів, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи, а також розширено заповідні території для збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів Полісся [7]. Позитивно, що тут, на відміну від попередньої Стратегії державної екологічної політики України на період до 2020 року, вже зроблено акцент не лише на кількісному збільшенні загальної площі національної екологічної мережі, але й на потребі організації «ефективно керованої системи» відповідних охоронюваних територій екомережі.

Крім того, законодавець визначає той природно-ресурсний потенціал, за рахунок якого відбудуватиметься розширення площі національної екологічної мережі - в тому числі за рахунок

екологічного відновлення порушених, засолених і деградованих ґрунтів та ґрунтів, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи. Важливим кроком у цьому напрямку відповідно до Указу Президента України №174-2016 від 26 квітня 2016 р. [11] було створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Таке рішення є позитивним проявом стратегії екологічного управління у сфері формування національної екомережі.

Висновки. Розгляд національної екологічної мережі винятково як сталої територіальної системи природоохоронних об'єктів та недооцінення її формату як динамічної стратегії екологічного управління призвели до невиконання Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки.

Стратегія управління процесами формування, невиснажливого використання та охорони національної екомережі повинна задіювати цілий комплекс інструментів, котрі передбачені чинним екологічним законодавством України. Важливу роль у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття повинен відігравати екологічний моніторинг об'єктів, територій та структурних елементів екомережі. Щодо кожного структурного елемента екомережі повинні розроблятися менеджмент-плани на зразок тих, що використовуються при проектуванні Смарагдової мережі. Програми збереження екомережі та інші природоохоронні заходи повинні отримувати належне фінансування та виконуватися у запланованих обсягах.

Національна екологічна мережа має динамічний характер. Однак динаміка повинна проявлятися не тільки у поступовому збільшенні площі території екомережі в Україні, але й у загальному покращенні стану довкілля, підвищенні природно-ресурсного потенціалу й стабілізації екосистем завдяки оновленій стратегії екологічного управління, зокрема збалансованому екологічному плануванню та дієвому екологічному контролю.

Список використаних джерел:

1. Статівка О.О. Правове забезпечення природно-заповідного фонду як складового елемента національної екологічної мережі: монографія. Харків: Право, 2018. 250 с.
2. Гетьман А.П., Лозо В.І. Правовые проблемы экологической политики Европейского Союза и Украины: монография. Харьков: Право, 2014. 280 с.
3. Про екологічну мережу України: Закон України від 24 червня 2004 р. №1864-IV. *Офіційний вісник України*. 2004. № 29. Ст. 53.
4. Стратегічна екологічна оцінка: можливості для громадськості: посібник / за заг. ред. О. В. Кравченко. Львів: Видавництво «Компанія «Манускрипт», 2017. 28 с.
5. Степаненко А. В. Еколого-економічні стратегії в системі забезпечення екологічної безпеки. *Наука та наукознавство*. 2014. № 4. С.77-89.
6. Kilmani N. A collaborative approach to environmental governance in East Africa. *Law, environmental and development j.* – Oxford. 2010. Vol. 6, No. 2. P. 200-214.
7. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лютого 2019 р. № 2697-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2019. № 16. Ст. 70.
8. Звіт про хід виконання Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України за 2015 рік. URL: https://menr.gov.ua/files/docs/zvitEkomereja_2015.doc.
9. Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні: посібник / за ред. А. Куземко. Київ, 2017. 304 с.
10. Статівка О.О. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки»: досягнення та недоліки. *Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України*: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 26 травня 2017 р.). Чернівці. 2017. С. 341-343.
11. Про створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника: Указ Президента України від 26 квітня 2016 р. №174-2016. *Офіційний вісник України*. 2016. № 35. Ст. 1355.

References:

1. Stativka O. O. Pravove zabezpechennia pryrodno-zapovidnoho fondu yak skladovoho elementa natsionalnoi ekolohichnoi merezhi: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2018. 250 s.
2. Hetman A. P., Lozo V. I. Pravovye problemi ekolohycheskoi polytyky Evropeiskoho Soiuzu y Ukrainy: monohrafiya. Kharkov: Pravo, 2014. 280 s.
3. Pro ekolohichnu merezhu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 24 chervnia 2004 r. №1864-IV. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2004. № 29. St. 53.
4. Stratehichna ekolohichna otsinka: mozhlyvosti dlia hromadskosti: posibnyk / za zah. red. O. V. Kravchenko. Lviv: Vydavnytstvo “Kompaniia “Manuskrypt”, 2017. 28 s.
5. Stepanenko A. V. Ekoloho-ekonomichni stratehii v systemi zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky. *Nauka ta naukoznavstvo*. 2014. № 4. S.77-89.
6. Kilmani N. A collaborative approach to environmental governance in East Africa. *Law, environmental and development j.* – Oxford. 2010. Vol. 6, No. 2. P. 200-214.
7. Osnovni zasady (stratehiia) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku: Zakon Ukrainy vid 28 liutoho 2019 r. № 2697-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2019. № 16. St. 70.
8. Zvit pro khid vykonannia Zahalnoderzhavnoi prohramy formuvannia natsionalnoi ekolohichnoi merezhi Ukrainy za 2015 rik. URL: https://menr.gov.ua/files/docs/zvitEkomereja_2015.doc.
9. Zaluchennia hromadskosti ta naukovtsiv do proektuvannia merezhi Emerald (Smarahdovoi merezhi) v Ukraini: posibnyk / za red. A. Kuzemko. Kyiv, 2017. 304 s.
10. Stativka O. O. Zakon Ukrainy «Pro Zahalnoderzhavnu prohramu formuvannia natsionalnoi ekolohichnoi merezhi Ukrainy na 2000–2015 roky»: dosiahnennia ta nedoliky. *Vid pravovoi okhorony pryrody Ukrainskoi RSR do ekolohichnoho prava Ukrainy*: zbirnyk tez Vseukrainskoi naukovy-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 26 travnia 2017 r.). Chernivtsi. 2017. S. 341-343.

11. Pro stvorennia Chornobylskoho radiatsiino-ekolohichnoho biosferneho zapovidnyka: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26 kvitnia 2016 r. №174-2016. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2016. № 35. St. 1355.